

Violeta BRAGUȚA

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Valoarea ca reper fundamental în educația postmodernă (contemporană)

Rezumat: În epoca postmodernă, valoarea pedagogică devine un reper fundamental în conceperea și realizarea educației contemporane – reper studiat și aprofundat de științele educației, care în ultimele decenii s-au afirmat pe larg. Toate oferă o perspectivă specială de analiză/sinteză a valorii pedagogice, explicată și interpretată în condiții de interdisciplinaritate (la

nivel de psihologie a educației), intradisciplinaritate și transdisciplinaritate, pe fondul psihologiei învățării și, mai ales, al psihologiei curriculumului. Modelul de analiză/sinteză a valorilor elaborat evidențiază relațiile existente între tipurile de valori (valori-scop, valori-mijloc, valori-situație, valori-normă) și sfera de referință pedagogică (finalitățile educației, conținuturile și metodologia educației, contextul deschis în care este realizată și dezvoltată educația, legile și principiile educației și ale instruirii).

Cuvinte-cheie: valoare pedagogică, educație, instruire, curriculum, managementul educației, optim axiologic.

Abstract: Pedagogical value is nowadays a fundamental landmark in the development and implementation of contemporary postmodern education, studied and deepened by various divisions of educational science. The latter propose a special perspective for the analysis/synthesis of pedagogical value, explained and interpreted in conditions of interdisciplinarity (at educational psychology level), intradisciplinarity, and transdisciplinarity against such backgrounds as the psychology of learning and especially curriculum psychology. The resulting analysis/synthesis model highlights the existing relations between types of values (value-purpose, value-means, value-situation, and value-norm) and the pedagogical reference sphere (educational outcomes; contents and methodology of education; the open context in which education is implemented and developed; laws and principles of education and training).

Keywords: pedagogical value, education, training, curriculum, education management, axiological optimum.

Potrivit *Dicționarului educației contemporane*, unul dintre cele mai importante dicționare din domeniul pedagogiei, publicat în Canada, în contextul educației postmoderne, *valoarea* are o multitudine de sensuri generale, reflectate pedagogic în mod special la nivel de dezvoltare curriculară [8, pp. 1429-1435]. Prin *dezvoltare curriculară* se are în vedere paradigma proiectării curriculare a educației, centrată pe finalitățile educației, care permite abordarea complexă, integrată/integrativă, globală/sistemică a educației și a instruirii [4, pp. 78-79; 5, pp. 61-63].

Valoarea pedagogică devine, astfel, un reper fundamental în conceperea și realizarea educației în epoca postmodernă, studiat și aprofundat de cele mai importante științe ale educației, afirmate și dezvoltate pe larg în ultimele decenii. În prim-plan se situează, în mod firesc, teoria și metodologia curriculumului, urmată de filosofia educației, sociologia educației, economia educației, psihologia educației. Toate oferă o perspectivă specială de analiză/sinteză a valorii pedagogice. În dicționar se analizează pe larg sensul psihologic al conceptului de *valoare pedagogică*, explicat și interpretat în condiții de interdisciplinaritate (la nivel de psihologie a educației), intradisciplinaritate și transdisciplinaritate, pe fondul psihologiei învățării

și, mai ales, al psihologiei curriculumului.

Teoria și metodologia curriculumului contribuie în mod deosebit la analiza valorii pedagogice, un concept-cheie în procesul de înțelegere a mecanismelor de evoluție a educației în epoca postmodernă (contemporană). În cadrul teoriei curriculare, valoarea pedagogică este o valoare-scop, dar și o valoare-normă, care ordonează activitatea de proiectare curriculară, centrată pe finalitățile educației. Ea definește sursa principală a dezvoltării curriculare, situată în zona finalităților educației. Atât finalitățile sistemului de învățământ (idealul educației și scopurile generale ale educației), cât și finalitățile procesului de învățământ (obiectivele generale, specifice și operaționale ale activității de educație și instruire) sunt elaborate în funcție de un set de valori pedagogice fundamentale (binele moral, adevărul științific, utilitatea adevărului științific aplicat, frumosul, sănătatea psihică și fizică), aflate la baza conținuturilor generale ale educației (morale, intelectuale, profesionale, estetice, fizice), implementate în cadrul ariilor curriculare și al materiilor școlare integrate disciplinar, interdisciplinar și chiar transdisciplinar în planul de învățământ (construit curricular).

Acest proces complex de dezvoltare curriculară, bazat pe resursele teleologice, axiologice și prospective

ale valorilor pedagogice fundamentale, este realizat în cadrul unui circuit deschis, care asigură legătura funcțională viabilă între „finalitățile educației – implementarea curriculumului – strategiile didactice raportate la taxonomiile obiectivelor cognitive, socioafective și psihomotorii”. Este un circuit schițat, studiat și îmbunătățit cu ajutorul mai multor științe socioumane (psihologie, sociologie, etică, praxiologie, management etc.), stabilizat și perfecționat permanent, în plan epistemologic și social (academic), de teoria curriculară (teoria și metodologia curriculumului) [8, p. 1429].

Sociologia educației subliniază relația existentă între valorile pedagogice și competențele culturale aflate la baza elaborării curriculumului școlar și universitar. Privită din această perspectivă, valoarea pedagogică are o dublă semnificație. Pe de o parte, reprezintă „mai mult decât o credință; ea transcende opinia, care acordă un loc mare subiectivității și îndoielii, impunându-se spiritului ca o certitudine obiectivă și comună mai multor ființe umane”. Pe de altă parte, valoarea pedagogică reflectă competențele culturale bazate pe opțiuni validate social-istoric, prin care preferințele noastre sunt confirmate la nivel de activitate (pedagogică, politică/civică, științifică, tehnologică, artistică, sportivă etc.) „care pleacă de la motive intelectuale” stabile ce pot fi avizate practic, în diferite situații concrete, în contexte deschise.

În educația postmodernă (contemporană), valoarea pedagogică este aprofundată în sociologia educației la nivelul capacității sale de a dezvolta o rețea de „interacțiune socială”, eficientă în context organizațional (formal și nonformal), deschisă spre o multitudine de influențe ale mediului social (degajate inclusiv prin mass-media și, mai nou, prin rețelele sociale). La acest nivel, valoarea pedagogică autentică, validată sociologic, este cea care îl ajută pe elev și pe student: a) să rețină principiile organizatorice ale cunoașterii; b) să stimuleze transferul structurilor intelectuale, achiziționate într-un domeniu sau altul [8, pp. 1429, 1432].

Filosofia educației promovează și argumentează valoarea pedagogică la nivelul mai multor domenii studiate în modernitate și postmodernitate de științele socioumane (cu bază filosofică): logica, axiologia, praxiologia etc. În educația postmodernă, valoarea pedagogică reprezintă prioritar o judecată care susține opțiunea, decizia „în legătură cu dezvoltarea unei persoane și a societății”. În această perspectivă, valoarea pedagogică devine „elementul esențial și fundamental” al formării psihologice și sociale a celui educat (implicit și a educatorului).

În plan filosofic, paradigma postindustrială confirmă valorile istorice perene, durabile ale educației de calitate superioară, care „trebuie să fie cele ale societății de ieri, de azi și de mâine”. Este tema dezvoltată în etica, axiologia și praxiologia educației, reflectată la nivelul

fundamentelor filosofice ale curriculumului, necesare în societatea informațională, bazată pe cunoaștere. Valorile pedagogice reflectă creațiile superioare ale spiritului uman, credințele teologice și ideile filosofice, reprezentările și trăirile estetice, certitudinile științifice și aplicațiile lor tehnologice, „recunoscute și exprimate în cadrul colectivității umane”, prelucrate și redate specific la nivel de curriculum școlar și universitar.

În educația postmodernă, valoarea pedagogică este fixată în filosofia educației, în special în logica și epistemologia educației, la nivel de: a) valoare absolută, necesară în construcția filosofică (și politică) a finalităților sistemului de învățământ, valabile pe termen lung și la scara extinsă a întregii societăți (idealul educației – tipul de personalitate necesar societății; scopurile generale ale educației – direcțiile strategice de dezvoltare a educației și a învățământului); b) valoare critică, care corespunde cu exactitate unui prag de semnificație, necesar în formarea-dezvoltarea educabilului, în plan psihologic (comportamental, cognitiv și socioafectiv), epistemologic (de selectare și procesare a informației) și sociologic (de interacțiune socială între toți actorii educației).

Managementul educației devine o știință pedagogică din ce în ce mai importantă în condițiile în care studiază valorile pedagogice necesare pentru proiectarea și realizarea unei educații eficiente, integrată și dezvoltată sistemic, în condițiile provocărilor economiei societății postmoderne, bazată pe cunoaștere și pe cercetare inovatoare, fundamentală și operațională. În această perspectivă, în educația postmodernă valoarea pedagogică devine „etalonul unei aprecieri obiective și al unui schimb echivalent monetar sau material” – se are în vedere valoarea economică superioară a educației. Educația constituie o sursă durabilă a creșterii calității vieții în plan individual și social, o investiție rentabilă pe termen scurt, dar mai ales pe termen mediu și lung, confirmată inclusiv pe baza unor calcule: a) matematice, prin care rezultatele obținute „sunt reprezentate printr-un simbol sau asumate printr-o variabilă importantă în zona dinamicii dezvoltării globale; b) tehnologice, de inginerie socială, prin care este probată „satisfacerea unei nevoi a utilizatorului (calitatea)” în evoluție continuă prin creșterea productivității. Educația de calitate superioară (obiectul de studiu al managementului educației) devine „o valoare de schimb” esențială în economia postmodernă, datorită valorii sale de „echivalent social”, de „estimare a unui serviciu” fundamental pentru progresul societății pe termen lung, care trebuie abordat global, nu doar în sens aparent, imediat, instrumental sau operațional [8, pp. 1429-1431].

Psihologia educației este știința educației care are contribuții însemnate în zona clarificării valorii pedagogice implicate în proiectarea unor activități de învățare eficiente prin mecanisme comportamentale, behavioriste (utile și în instruirea asistată de calculator) și constructiviste, de ordin

structuralist-genetic (Piaget) și sociocultural (Vâgotski, Galperin, Bruner) [11, pp. 316-335]. În proiectarea curriculară, valoarea pedagogică susținută psihologic reflectă „certitudinea fundamentală conștientă și durabilă în maniera de a fi” a celui ce învață eficient, obiectiv, superior asumat, individual (psihologia învățării) și social (psihologia socială, psihologia organizațională).

Învățarea eficientă, realizată la nivel de competențe și standarde calitative superioare (obiect de studiu specific al psihologiei educației), se bazează pe valorile pedagogice implicate în plan: a) comportamental, prin mecanismele declanșate pe circuitul stimul-răspuns; b) cognitiv, prin prelucrarea informației; c) constructivist, prin dezvoltarea persoanei în context structuralist-genetic (Piaget) sau/și sociocultural (Vâgotski, Bruner, Ausubel) [8, pp. 1429-1432].

Proiectarea curriculară a învățării eficiente presupune raportarea la toate cele patru categorii de valori pedagogice fundamentate psihologic la nivel de: modificare a comportamentului; prelucrare cognitivă a informației; interacțiune socială (predominant culturală); dezvoltare a persoanei în spirit constructivist (structuralist-genetic și sociocultural).

Valorile psihologice implicate în eficientizarea învățării prin modificările comportamentului sunt angajate în procesul de individualizare a activității de instruire – or, „învățarea este o activitate individuală, interioară și personală”. În cadrul ei, „apelul la cunoștințe este, în mod constant, filtrat de emoții”. Ambele surse psihologice (cognitive și afective) sunt stimuli ai învățării, care duc la schimbarea comportamentului elevului. În acest context, profesorul nu mai are ca funcție principală ”transmiterea cunoștințelor, ci crearea mediului educativ” stimulat pentru dobândirea unui comportament adecvat al elevului, motivat prin valorile psihologice implicate în învățare. În plan pedagogic, problema esențială este cea a integrării stimulilor învățării la nivel de motivație internă, nu doar externă.

Valorile psihologice implicate în eficientizarea învățării prin prelucrarea informației sunt de ordin cognitiv superior, situate în zona operațiilor fundamentale ale gândirii, bazate pe analiză/abstractizare – sinteză/generalizare; clasificare, ierarhizare, comparație logică, rezolvare de probleme/concretizare logică. La acest nivel, este vizat saltul de la învățare la autoînvățare eficientă, de la instruire la autoinstruire eficientă. Obiectivele învățării sunt determinate, astfel, de elevii înșiși, plecând de la studiul problemelor sociale sau culturale. În acest context, „rolul profesorului consistă, mai întâi și înainte de orice, în a-i conduce pe elevi spre o viziune a lumii, spre o conștientizare a responsabilităților individuale și colective”.

Valorile psihologice implicate în eficientizarea învățării prin interacțiune socială au în vedere prioritar faptul că „este mai ușor și mai util pentru elev să rețină

principiile organizatoare ale cunoașterii decât să asambleze disparat faptele particulare”. Rolul principal al profesorului constă în crearea și valorificarea optimă a unor situații de învățare bazate pe interacțiunea socială între ceea ce trebuie cunoscut și dezvoltarea cognitivă a elevului. La acest nivel, „un învățământ adecvat favorizează achiziția informațiilor pertinente utilizate ulterior în rezolvarea problemelor”. Prin interacțiunile sociale pozitive, realizate în context cultural favorabil învățării/autoînvățării eficiente, „există – sau se creează permanent – un raport direct între cunoștințele interiorizate și acțiune”. Rolul profesorului este dublu: a) de a ”combina cunoașterea cu legile dezvoltării cognitive”, în spiritul constructivismului structuralist-genetic, promovat de Jean Piaget; b) de a crea situații de învățare într-un context sociocultural favorabil, în cadrul căruia interacțiunea socială dintre profesor și elev devine interacțiune pedagogică plasată în zona proximei dezvoltări (conform teoriei lui Vâgotski, aplicată de Bruner în construcția curriculumului academic) [Ibidem].

Valorile psihologice implicate în eficientizarea învățării prin dezvoltarea persoanei se bazează pe respectarea libertății de decizie a actorilor educației. La nivel microstructural, aceste valori susțin „tehnicile de învățare care îi permit profesorului să amelioreze calitatea procesului de învățământ”, în acord cu libertatea de manifestare (cognitivă și socioafectivă) a elevului în activitatea de instruire școlară și extrașcolară. La nivel macrostructural, aceste valori susțin pedagogia instruirii depline (Bloom, Carrol), sau pedagogia succesului (Bruner), în care „succesul antrenează succesul”: învățarea eficientă prin utilizarea resurselor care susțin dezvoltarea persoanei în condiții de învățare prin acțiune, imagini și concepte. În acest context, „rolul esențial al profesorului constă în programarea adecvată a conținuturilor instruirii și a activităților de învățare” [8, p. 1432].

O categorie aparte de valori pedagogice, mai puțin discutată în literatura de specialitate, este cea fundamentată pe resursele biologice, fizice, implicate în dezvoltarea elevului și învățarea desfășurată ciclic în cadrul procesului de învățământ. Valorile pedagogice fundamentate fizic sunt reflectate, mai exact, în zona unei rețele noționale, pe care o putem identifica și prin lectura taxonomiei obiectivelor psihomotorii ale educației, care fac referință la dimensiunile axiologice ce susțin (la nivel de formare de deprinderi psihomotorii) percepția (stimularea senzorială, selecția indicilor, traducerea perceptivă); dispoziția perceptivă (stimul – interpretare – răspunsuri parțiale); răspunsul global (prin integrarea secvențelor anterioare de învățare psihomotorie); automatismul (imitație – deprindere – îndemănare psihomotorie superioară); răspunsul explicit complex; adaptarea (care confirmă rafinamentul mișcărilor naturale); creația (care implică integrarea în diferite activități psihomotorii/sportive, artistice, techno-

logice etc. funcționale, în mod special, în învățământul preșcolar și primar) [7, pp. 168-172].

În *Dicționarul actual al educației*, valorile pedagogice fundamentate fizic sunt definite în termeni de calități fizice: a) generale, specifice, locale; b) perspectivo-cinetice: justețea corporală, justețea motrică, rapiditatea reacțiilor, suplețea, viteza de mișcare; c) anaerobice: forță, viteză; d) aerobice: rezistență-viteză; rezistență scurtă de scurtă durată, rezistență medie de scurtă durată, rezistență lungă de scurtă durată [8, p. 1433].

Toate aceste categorii de valori pedagogice fundamentate psihologic (dar și fizic) sunt funcționale în procesul de proiectare curriculară a activității de instruire și de învățare eficientă în măsura în care este asigurată medierea lor didactică: a) generală, care implică raportarea lor la toate componentele care susțin proiectarea curriculară: obiectivele și conținuturile de bază, metodele de învățământ și formele de organizare a instruirii, strategiile de evaluare inițială/diagnostică, continuă/formativă, finală/sumativă; b) specială, care impune respectarea particularităților fiecărei materii școlare integrate într-o anumită arie curriculară și ale fiecărei trepte și vârste școlare. Valorile pedagogice fundamentate psihologic sunt angajate astfel, plenar și permanent, în proiectarea învățării eficiente validate permanent la nivelul interdependenței dintre cunoștințele științifice savante (teoretice și aplicative), care devin cunoștințe asimilate și interiorizate de elev, și practicile sociale semnificative, care extind și aprofundează experiența cognitivă, dar și socioafectivă, sociomotivațională, volitivă și caracterială a elevului [10, p. 81].

Literatura pedagogică implicată în zona didacticilor de specialitate are în vedere ansamblul valorilor cercetate de unele științe fundamentale ale educației (teoria curriculumului și didactica generală) și științele construite interdisciplinar (epistemologia educației, psihologia educației). Se face referință la valorile ce susțin conceptele de bază, care definesc obiectul de studiu specific, normativitatea specifică și metodologia de acțiune și elaborare a proiectelor de activitate (unitate de învățare, lecție etc.).

Valorile fundamentale sunt cele care susțin finalitățile educației, studiate de teoria și metodologia curriculumului. În funcție de acestea se elaborează valorile modelului didacticii aplicate (reflectă valorile pedagogice aflate la baza obiectivelor instruirii) și modelul didacticii științei (reflectă valorile pedagogice studiate din perspectivă epistemologică și psihologică prin contribuția adusă de epistemologia educației și de psihologia educației). Rezultă o primă intersecție a valorilor, susținută în condiții pedagogice speciale de transpunerea didactică, realizată prin legăturile funcționale dintre axiomatica instruirii (obiective, conținuturi, metode, evaluare; predare, învățare, evaluare) și cunoștințele savante receptate și asimilate de elevi, interiorizate prin activarea structurilor cognitive și socioafective implicate în activitatea de predare-învățare-evaluare, specifică fiecărei materii școlare, în cadrul fiecărei arii curriculare și trepte de învățământ.

O a doua intersecție este realizată prin „contractul didactic” la nivelul legăturilor funcționale dintre: a) structurile de bază ale didacticii generale – structurile de bază ale didacticii științei; b) proiectele curriculare ale programei școlare – planificarea curriculară a profesorului; c) unitățile de învățare – activitățile didactice concrete (lecția etc.) [9, p. 177].

Valoarea ca reper pedagogic fundamental este confirmată în toate epocile istorice în calitate de „valoare educațională, rezultantă din cel puțin patru variabile: scop, mijloc, situație, valoare de umanitate”. În fiecare epocă, o astfel de valoare pedagogică sau educațională complexă „este o rezultantă reiterabilă, dar la o altă altitudine, care optimizează neîncetat întâlnirea dintre elementele invocate” [6, p. 63].

În finalul studiului nostru, evidențiem altitudinea specifică valorilor educaționale, care reflectă pedagogic valorile superioare ale culturii societății postmoderne, informaționale, bazată pe cunoaștere, valori confirmate și aprofundate în special în plan economic și politic, comunitar și natural, artistic și spiritual etc. [5].

Tabelul 1. *Tipurile de valori educaționale*

Tipul de valoare educațională	Sfera de referință pedagogică
1. <i>Valorile-scop</i> : reflectă valorile eficienței economice, democrației politice/participative, culturii umanismului, descentralizării comunitare, ecologiei.	1. Finalitățile macrostructurale ale educației: 1.1 Idealul personalității autonome, eficiente, creative, responsabile; 1.2. Scopurile generale: managementul, democratizarea, informatizarea, descentralizarea, flexibilizarea educației în cadrul sistemului de învățământ.
2. <i>Valorile-mijloc</i> : reflectă cerințele proiectării curriculare, la nivelul legăturii obiective-conținuturi-metode de educație și de instruire.	2. Obiectivele generale, care determină: 2.1. Tipul de învățare: inovatoare, opusă celei de reproducere; 2.2. Conținuturile integrate interdisciplinar și transdisciplinar; 2.3. Metodele de instruire active și interactive; 2.4. Strategiile de evaluare inițială, continuă și finală, cu funcții formative și autoformative de reglare-autoreglare a activității din perspectiva educației permanente și a autoeducației.

3. <i>Valorile-situație</i> : condiționate și adaptate la contextul deschis al educației.	3. Contextul societății deschise: 3.1. Sistemul de învățământ cu caracter deschis; 3.2. Procesul de învățământ cu caracter deschis; 3.3. Activitățile de educație și de instruire organizate formal și nonformal, cu caracter deschis.
4. <i>Valorile-normă</i>	4. Normativitatea: 4.1. La nivel macrostructural: axiomele și legile educației; 4.2. La nivel microstructural: principiile de proiectare/organizare, de dezvoltare și de realizare a instruirii.

În concluzie: Valorificarea globală a potențialului uman, social și psihologic este scopul actual al educației în evoluție. Astfel, valoarea pedagogică devine un reper fundamental în conceperea și realizarea ei, fiind implicată în construcția finalităților educației, a conținuturilor generale ale educației, a normativității educației, a metodologiei de proiectare a educației și de realizare a instruirii organizate ca activitate de predare-învățare-evaluare. Idealul educațional reflectă valorile pedagogice fundamentale, care susțin reconstrucția sistemului de învățământ în contextul postmodern al unei economii bazate pe cunoaștere și al unui sistem democratic deschis spre toate valorile culturale globale, universale și naționale. Valorile pedagogice sunt determinate filosofic și adaptate la cerințele actuale de modernizare a sistemului de educație și învățământ, punând la dispoziție strategii și instrumente de orientare formativă pozitivă, necesare în procesul de afirmare și dezvoltare continuă a personalității umane.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Braguță V. Implementarea valorilor pedagogice în realitatea școlară. În: Euromentor Journal. Vol. IX, nr. 3. București: PRO Universitaria, 2018, pp. 32-40.
2. Braguță V. Dimensiunea axiologică a conținuturilor în educație. În: Conferința Națională *Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Învățământul între realitate și provocări. Dimensiuni ale istoriei: tradiție și modernitate în învățământul românesc*. București: Atelier Didactic, 2019. 94 p.
3. Braguță V. Valori pedagogice ale învățământului privat în Republica Moldova și România. Studiu comparativ. Teză de doctorat (manuscris).
4. Callo T. Școala științifică a pedagogiei transprezente. Chișinău: Pontos, 2010. 319 p.
5. Cristea S. Pedagogia. Științele pedagogice. Științele educației. București: Didactica Publishing House, 2016.
6. Cucuș C. Pedagogie și axiologie. București: EDP, 1995. 160 p.
7. De Landsheere V., De Landsheere G. Definirea obiectivelor educației. București: EDP, 1979. 287 p.
8. Legendre R. Dictionnaire actuel de l'éducation. 3-e édition. Montréal: Guérin, ESKA, 2005. 1584 p.
9. Lupu C. Paradigma psihopedagogică a didacticii disciplinei școlare. București: EDP, 2008. 189 p.
10. Pastiaux G., Pastiaux J. Précis de pédagogie. Paris: Edition Nathan, 1997. 160 p.
11. Pânișoară I. O., Manolescu M. (coord.) Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Vol. I. Iași: Polirom, 2019. 335 p.